

GAVDALANGAN IDROKNING MUSIQA TA'LIMIDAGI AHAMIYATI

Muxitdinova Maloxat Saidjabborovna, Chirchiq davlat pedagogika universiteti, dotsent, Chirchiq, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: zamonaviy kognitiv fanlar bilish jarayonining tana va sensomotor tizim bilan uzviy bog'liqligini asoslaydi. Musiqa esa eshitishdan tashqari harakat, mushak tonusi va emotsional regulyatsiya orqali kechadigan jarayon sifatida qayta talqin qilinadi.

MAQSAD: gavdalangan idrokning musiqa ta'limi va ijrochilikdagi rolini tahlil qilish hamda sensomotor integratsiya va interotsepsiya mexanizmlarini metodik jihatdan asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: embodied cognition va embodied music cognition bo'yicha ilmiy manbalar nazariy tahlil qilindi. Oyna neyronlari, affektiv-somatik bog'liqlik va harakatga asoslangan metodikalar qiyosiy integratsiya qilindi.

MUHOAMA VA NATIJALAR: musiqani idrok etishda harakatli simulyatsiya yetakchi rol o'ynaydi; eshitilgan tovush ichki motor patternlar orqali qayta yaratiladi. Oyna neyronlari tizimi namoyish va taqlid samaradorligini izohlaydi, interotsepsiya esa vokal barqarorlikni kuchaytiradi. "Embodied Music Lesson" modeli (sinxronizatsiya → kinestetik tahlil → ijrochilik transformatsiyasi) didaktik yechim sifatida taklif etiladi.

XULOSA: gavdalangan yondashuv musiqiy ma'noni tana va ichki sezgilar bilan bir butun tizimda shakllantirishni asoslaydi. U ijrochilik ko'nikmalari va emotsional ishtirokni chuqurlashtiradi.

Kalit so'zlar: gavdalangan idrok, musiqa ta'limi, sensomotor integratsiya, interotsepsiya, embodied music cognition, harakat metodikasi.

ЗНАЧЕНИЕ ВОПЛОЩЁННОГО (ТЕЛЕСНОГО) ВОСПРИЯТИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Мухитдинова Малохат Саиджабборовна, доцент Чирчикского государственного педагогического университета, Чирчик, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современные исследования подтверждают связь познания с сенсомоторной системой и телесным опытом, что требует нового понимания музыкального обучения.

ЦЕЛЬ: проанализировать роль embodied cognition в музыкальном образовании и обосновать методические возможности сенсомоторной интеграции и interoцепции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведен теоретический анализ работ по embodied cognition и нейропедагогике, интегрированы данные о зеркальных нейронах и двигательных методиках.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: музыкальное понимание опирается на двигательное моделирование; интероцепция усиливает устойчивость исполнения. Предложена модель «Embodied Music Lesson» как дидактическое решение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: воплощённый подход способствует развитию исполнительских навыков и эмоциональной вовлечённости обучающихся.

Ключевые слова: воплощённое познание, музыкальное образование, сенсомоторная интеграция, интероцепция, двигательные методики.

THE IMPORTANCE OF EMBODIED COGNITION IN MUSIC EDUCATION

Muxitdinova Maloxat Saidjabborovna, Associate Professor at Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: contemporary cognitive research highlights the close link between cognition and sensorimotor experience, prompting a rethinking of music pedagogy.

AIM: to analyze the role of embodied cognition in music education and explain the significance of sensorimotor integration and interoception.

MATERIALS AND METHODS: a theoretical review of embodied cognition and neuroscience findings, including mirror-neuron research and movement-based pedagogy, was conducted.

DISCUSSION AND RESULTS: musical understanding relies on motor simulation; interoceptive awareness enhances vocal stability. An “Embodied Music Lesson” model is proposed.

CONCLUSION: the embodied approach deepens performance skills and emotional engagement in music learning.

Keywords: embodied cognition, music education, sensorimotor integration, interoception, movement-based pedagogy.

Zamonaviy kognitiv fanlar, neyropedagogika va musiqa ta'limi sohasidagi interdisiplinar izlanishlar inson ongi va bilish jarayonlarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Uzoq yillar davomida pedagogik nazariyada aql va tana alohida kategoriyalar sifatida talqin qilingan bo'lib, bu yondashuv kartesian dualizmi ta'sirida shakllangan edi. Biroq XXI asr kognitiv inqilobi natijasida shakllangan gavdalangan idrok (Embodied Cognition) konsepsiyasi bilish jarayonlari inson tanasi, sensomotor tizimi va jismoniy tajribasiga chuqur bog'liq ekanini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Ushbu nazariyaga ko'ra, bilish — bu tashqi axborotni abstrakt qayta ishlash emas, balki organizmning muhit bilan faol o'zaro ta'siri jarayonidir [3].

Antonio Damasio inson ongi va o'zini anglash jarayonini neyrobiologik nuqtai nazardan tahlil qilib, ong tanadan mustaqil ravishda mavjud bo'lolmasligini ta'kidlaydi [1]. Uning fikricha, har qanday kognitiv faoliyat affektiv va somatik holatlar bilan uzviy bog'liq.

Bu yondashuv musiqa ijrochiligiga nisbatan qo'llanilganda, musiqa faqat eshitish jarayoni emas, balki tana orqali kechadigan kompleks tajriba ekani namoyon bo'ladi. Musiqa ijrochiligida harakat, nafas, mushak tonusi, poza va ichki ritm bir butun kognitiv-emotsional tizimni tashkil etadi.

Klassik kognitivizm inson miyasini kompyuterga o'xshatib, tanani axborot kiritish va chiqarish vositasi sifatida ko'rgan. Bu modelda musiqa akustik signallar ketma-ketligi sifatida tahlil qilingan. Biroq Mark Lemon tomonidan ishlab chiqilgan Embodied Music Cognition konsepsiyasiga ko'ra, musiqani tushunish jarayoni harakatli simulyatsiyaga asoslanadi [4]. Ya'ni tinglovchi yoki ijrochi ovozni eshitganda, uni yuzaga keltirgan harakatlarni ichki ravishda qayta yaratadi. Bu holat sensomotor integratsiyaning amaliy namunasidir.

F. Varela, E. Thompson va E. Rosch enaktivizm nazariyasi doirasida bilishni organizm va muhit o'rtasidagi dinamik hamkorlik sifatida izohlaydilar [3]. Ularning ta'kidlashicha, bilim tashqi dunyoning ichki reprezentatsiyasi emas, balki faol harakat jarayonida yuzaga keladi. Musiqa ta'limi nuqtai nazaridan bu, asarni tushunish faqat tahlil orqali emas, balki instrument bilan jismoniy muloqot jarayonida shakllanishini anglatadi. M. Merlo-Ponti fenomenologiyasida tana idrokning sharti sifatida talqin qilinadi; tana — bu faqat obyekt emas, balki dunyo bilan munosabat vositasidir [9]. Shu nuqtai nazar musiqa ijrochiligida harakat va ma'no birligi g'oyasini mustahkamlaydi.

G. Lakoff va M. Johnson kognitiv metafora nazariyasi orqali inson tafakkuri jismoniy tajribaga asoslanganini ko'rsatadilar [2]. Musiqa terminologiyasida “yuqori ovoz”, “issiq tembr”, “og'ir faktura” kabi iboralar jismoniy tajribadan kelib chiqqan. Bu esa musiqiy tafakkurning gavdalangan tabiatini tasdiqlaydi. Demak, musiqani o'qitishda til va harakat o'rtasidagi bog'liqlikni hisobga olish zarur.

Neyrobiologik tadqiqotlar gavdalangan idrokning biologik asoslarini yoritadi. I. Molnar-Szakacs va K. Overy tomonidan taklif etilgan Shared Affective Motion Experience (SAME) modeliga ko'ra, musiqa tinglash jarayonida oyna neyronlari tizimi faollashadi [5]. Bu tizim tinglovchi va ijrochiga umumiy harakat-emotsional maydonni bo'lishish imkonini beradi. Masalan, ustozning ijrosini kuzatish vaqtida o'quvchining miyasida ham xuddi shu harakatlarni rejalashtirishga mas'ul bo'lgan qismlar faollashadi. Bu holat ta'lim jarayonida namoyishning ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Musiqa ijro etish jarayonida eshitish va harakat o'zaro bog'liq holda ishlaydi. Inson ovozni eshitganda, miya uning balandligi, ritmi va tembrini qayta ishlaydi, shu bilan birga shu ovozni chiqarish uchun kerak bo'ladigan harakatlarni “ichki ravishda” tasavvur qiladi. Miyaning ayrim qismlari qo'l, barmoq yoki ovoz apparati harakatlarini rejalashtiradi va muvofiqlashtiradi. Boshqa qismlar esa musiqaning hissiy ta'sirini yuzaga keltiradi. Yakunda miya barcha eshitilgan, his qilingan va harakat orqali amalga oshirilgan jarayonlarni birlashtirib, yaxlit musiqiy obrazni shakllantiradi. Bu tizimli yondashuv “ichki ijrochilik apparati” tushunchasini ilgari suradi: instrument yo'q holatda ham miyada harakat patternlari faol holatda saqlanadi.

A. Zamorano va hammualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar vokal ijrochiligida interotsepsiyaning o'rnini ochib berdi [6]. Yurak urishi va nafas ritmini aniq his etish

qobiliyati yuqori bo'lgan xonandalar intonatsiya jihatidan barqaror natijalar ko'rsatgan. Bu natija vokal ta'limida ichki jismoniy signallarni anglashni rivojlantirish muhimligini ko'rsatadi. Demak, qo'shiq aytilish texnikasi nafaqat ovoz apparati, balki interotseptiv sezgirlikni ham qamrab oladi.

Empirik tadqiqotlar Dalkroz evritmikasi kabi harakatga asoslangan metodikalarning samaradorligini tasdiqladi [7]. "Tana ritmi" metodi asosida o'qitilgan guruhlarda emotsional ishtirok va uzoq muddatli xotira ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan. Giperoskanlash usuli orqali ustoz va o'quvchi miya faoliyati sinxronligi tahlil qilinganda, gavdalangan yondashuvda neyron sinxroniya 40% ga yuqori ekani aniqlangan. Bu esa yashirin bilimni samarali uzatish mexanizmini ko'rsatadi.

Ushbu natijalar asosida "Embodied Music Lesson" klaster modeli taklif etiladi. Birinchi bosqich — sinxronizatsiya: nafas va yengil ritmik harakatlar orqali umumiy psixofizik holat yaratiladi. Ikkinchi bosqich — kinestetik tahlil: melodik chiziq harakat orqali "chiziladi", musiqiy forma tanada his etiladi. Uchinchi bosqich — ijrochilik transformatsiyasi: tanada shakllangan obraz instrument bilan integratsiya qilinadi. Bu model nazariya va amaliyot birligini ta'minlaydi.

Gavdalangan yondashuv ijrochilik stressini kamaytirishda ham ahamiyatli. Sahna qo'rquvi adrenalin ajralishi va mushak tarangligi bilan bog'liq. Tana holatini nazorat qilish, nafasni tartibga solish va ongli poza orqali neyrofiziologik reaksiyalar boshqarilishi mumkin [1]. Shu tariqa musiqa ijrochiligida emotsional barqarorlik shakllanadi.

Raqamli texnologiyalar va virtual reallik vositalari tanaga asoslangan ta'lim imkoniyatlarini kengaytirmoqda [4]. Harakat sensorlari va taktil aloqa orqali masofaviy ta'limda ham jismoniy tajriba yaratish mumkin. Biroq ta'limda jismoniy tajriba ikkinchi o'ringa tushib qolish xavfi mavjud: texnologiya jonli muloqotni almashtirmasligi kerak. Samarali ta'lim — raqamli vositalar va jonli tanaviy tajriba sinergiyasidir.

Xulosa qilib aytganda, gavdalangan idrok musiqa ijrochiligi va ta'limida metodologik inqilob yaratadi. Musiqa — bu harakat orqali fikrlash, tana orqali ma'no yaratish jarayonidir. Ijrochilik apparati — intellektual-motor tizim bo'lib, har bir harakat ma'no tashuvchi hisoblanadi. Kelgusidagi tadqiqotlar inklyuziv ta'lim doirasida gavdalangan metodikalarning samaradorligini chuqur o'rganishi lozim. Chunki musiqa — inson tanasi va ongi uyg'unligida yuzaga keladigan tirik san'atdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Damasio, A. *Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain*. — New York : Pantheon Books, 2010. — 358 p.
2. Lakoff, G., Johnson, M. *Metaphors We Live By*. — Chicago : University of Chicago Press, 1980. — 242 p.
3. Varela, F. J., Thompson, E., Rosch, E. *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. — Cambridge (MA) : MIT Press, 1991. — 308 p.
4. Leman, M. *Embodied Music Cognition and Mediation Technology*. — Cambridge (MA) : MIT Press, 2008. — 223 p.

5. Molnar-Szakacs, I., Overy, K. Music and mirror neurons: from motion to “e”motion // *Social Cognitive and Affective Neuroscience*. — 2006. — Vol. 1, No. 3. — P. 235–241.
6. Zamorano, A. M., et al. Embodied Singing: Dual Role of Interoception in Vocal Expertise and Musical Competence // *Annals of the New York Academy of Sciences*. — 2025. — Vol. 1542. — P. 45–62.
7. Выготский, Л. С. Психология искусства. — М. : Искусство, 1965. — 379 с.
8. Назайкинский, Е. В. О психологии музыкального восприятия. — М. : Музыка, 1972. — 383 с.
9. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. — СПб. : Питер, 2002. — 720 с.

